

Elvie Remzievna:
Абдулкадирова Э.Р.

Учитель биологии

Роль биологии в системе школьного образования обусловлена ее значением в формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой личности, осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле.

Курс биологии вносит большой вклад в решение следующих задач:

Овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными умениями;

- Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры;

Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека;

Формирование знаний о биологических закономерностях, связях между живыми организмами, об эволюции, причинах видового разнообразия как основах экологической грамотности;

Установление гармоничных отношений с природой, обществом, со всеми живыми организмами, понимание жизни как высшей ценности.

На реализацию задач, стоящих перед биологическим образованием, направлено его содержание, изложенное в образовательных программах, учебниках.

Для 11-летней средней (полной) школы по биологии разработаны минимум содержания и требования к его усвоению обучающимися 10-11 классов.

Для определения уровня достижения учащимися требований к обязательной подготовке необходимо использовать задания-измерители: с выбором одного правильного ответа из нескольких данных ответов, со свободным ответом и – практического характера. Для реализации обязательного минимального

содержания биологического образования в основной школе и требований к уровню подготовки выпускников изучение курсов «Естествознание» следует проводить за два года, в V-VI классах. Это позволит перевести раздел «Общая биология» в IX класс.

Эти измерители должны отвечать ряду условий: обеспечивать одновременную проверку знаний учащихся всего класса, не требовать больших затрат времени на ее проведение и обработку результатов, способствовать получению однозначной, объективной оценки результатов обучения. Задания-измерители с учетом требований целесообразно использовать систематически при организации текущей, тематической и итоговой проверки знаний.

Обязательное минимальное содержание биологического образования и требования к уровню подготовки выпускников реализуются в программах и учебно-методических пособиях. В настоящее время существует несколько учебно-методических комплектов по биологии.

«Биология» 7 кл- О.Мавлянов, «Биология» 10 кл.-
А.Гафуров, А.Абдукаримов, Ж.Талипова, О.Ишанкулов, У.Умаралиева, И.Абдурахманова.

Данный вариант программы и учебников построен с учетом уровней организации живой природы, рассмотрения ее как сложной системы, включающей такие элементы, как клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз.

Важнейшая особенность этих программ – увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала; усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности органического мира, к идеям эволюции органического мира, устойчивого развития природы и общества; расширения перечня лабораторных работ с ориентацией на активное самостоятельное познание явлений природы, развивающих практические и творческие умения учащихся.

В соответствии с программами и учебниками к каждому разделу необходимо разработать рабочие тетради, дидактические карточки-задания, методические рекомендации учителю